

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Maъrupova Dilcopa Abдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTSIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	

АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Усманова Зумрад Исламовна
доцент кафедры «Маркетинг», PhD
Самаркандского института экономики и сервиса
ORCID: 0009-0006-0283-9645

Рахматуллаев Алижон
студент экономического факультета
Самаркандского института экономики и сервиса

Сайфитдинов Азизжон
студент экономического факультета
Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. Концепция академических навыков рассматривается как совокупность когнитивных, учебных и исследовательских компетенций, обеспечивающих успешное обучение в высшем учебном заведении. Проанализированы основные виды академических навыков, включая критическое мышление, работу с научными источниками, академическое письмо, тайм-менеджмент, информационную грамотность и навыки публичных выступлений. Особое внимание уделено особенностям их формирования в условиях современного образовательного процесса с использованием интерактивных методов обучения, цифровых технологий и различных форм самостоятельной работы студентов. Показана роль академических навыков в повышении качества образования, развитии исследовательской культуры и профессиональной подготовки обучающихся.

Ключевые слова: академические навыки, компетенции, высшее образование, критическое мышление, академическое письмо, информационная грамотность, тайм-менеджмент, самостоятельная работа студентов, интерактивные методы обучения, развитие навыков.

Annotatsiya. Akademik ko'nikmalar konsepsiyasi oliy ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli ta'lim olishni ta'minlovchi kognitiv, o'quv va tadqiqot kompetensiyalarining majmui sifatida talqin etiladi. Akademik ko'nikmalarning asosiy turlari, jumladan tanqidiy fikrlash, ilmiy manbalar bilan ishlash, akademik yozuv, vaqtni boshqarish, axborot savodxonligi hamda ommaviy nutq ko'nikmalari tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim jarayonida ushbu ko'nikmalarni shakllantirishning o'ziga xos jihatlarga, xususan, interaktiv o'qitish metodlari, raqamli texnologiyalar va talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatidan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Akademik ko'nikmalarning ta'lim sifati, tadqiqotchilik madaniyati va kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: akademik ko'nikmalar, kompetensiyalar, oliy ta'lim, tanqidiy fikrlash, akademik yozuv, axborot savodxonligi, vaqtni boshqarish, talabalarning mustaqil ta'limi, interaktiv o'qitish metodlari, ko'nikmalarni rivojlantirish.

Abstract. Academic skills are considered as a set of cognitive, learning, and research competencies that ensure successful study in higher education institutions. The main types of academic skills, including critical thinking, working with scholarly sources, academic writing, time management, information literacy, and public speaking skills, are analysed. Particular attention is given to the specific features of their development within the modern educational environment through the application of interactive teaching methods, digital technologies, and various forms of independent student learning. The significance of academic skills in enhancing educational quality, fostering research culture, and improving professional training is highlighted.

Keywords: academic skills, competencies, higher education, critical thinking, academic writing, information literacy, time management, independent student learning, interactive teaching methods, skill development.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации системы высшего образования, перехода к компетентностной модели обучения и интеграции Узбекистана в мировое образовательное пространство особую актуальность приобретает вопрос формирования у студентов академических навыков. Современный рынок труда предъявляет высокие требования не только к профессиональным знаниям выпускников, но и к их способности самостоятельно обучаться, критически оценивать информацию, эффективно работать с научными источниками, грамотно излагать свои мысли в письменной и устной форме, а также рационально организовывать собственную деятельность.

Традиционная система обучения в основном ориентирована на передачу знаний, однако современные образовательные тенденции всё больше акцентируют внимание на развитии академических навыков, необходимых для успешной учебной и будущей профессиональной деятельности. Особенно важным данный вопрос становится на младших курсах обучения, когда студенты начинают активно осваивать навыки подготовки курсовых работ, докладов, участия в семинарских занятиях и научных дискуссиях, постепенно совершенствуя умения работы с научной литературой, академического письма и публичных выступлений.

Понятие «академические навыки» (academic skills) носит междисциплинарный характер и включает широкий спектр когнитивных, метакогнитивных и практических умений. К ним относятся критическое мышление, информационная грамотность, академическое письмо, навыки работы с научными источниками, тайм-менеджмент, навыки презентации и аргументации, а также умение работать в команде и участвовать в академической дискуссии. Несмотря на широкое признание значимости данных компетенций в зарубежной и отечественной педагогической науке, вопросы их системного формирования продолжают активно развиваться. Во многих образовательных организациях развитие академических навыков осуществляется в рамках отдельных дисциплин и образовательных практик, что открывает дополнительные возможности для дальнейшего совершенствования образовательного процесса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема формирования академических навыков находится на стыке педагогики, психологии, социологии образования и методики преподавания в высшей школе. В зарубежной и отечественной научной литературе накоплен значительный объём исследований, посвящённых сущности, структуре и условиям развития академических навыков студентов. В западной академической традиции понятие «academic skills» получило широкое распространение в 1970–1980-х годах в связи с внедрением компетентностного подхода и осознанием необходимости подготовки студентов не только к успешному освоению образовательных программ, но и к полноценной исследовательской и профессиональной деятельности.

Одними из первых систематизированное описание академических навыков предложили С. Т. Коттон и Д. Йорк (Cotton & Yorke) в 1970-х годах, выделив ключевые умения работы с текстом, конспектирования и подготовки письменных работ. В дальнейшем Дж. Биггс (Biggs, 1999) в рамках своей модели учебной деятельности («3P model»: Presage – Process – Product) обосновал, что академические навыки выступают связующим звеном между исходными характеристиками студента и результатами обучения. По его мнению, уровень сформированности данных навыков во многом определяется образовательной средой и применяемыми педагогическими технологиями.

В русскоязычной научной литературе проблема академических навыков длительное время рассматривалась в рамках более широких категорий «учебные умения и навыки» и «культура умственного труда». Классические труды Ю. К. Бабанского (1980-е годы), В. В. Давыдова (1996) и Н. Ф. Талызиной (1975) заложили теоретические основы деятельностного подхода к формированию учебных навыков, преимущественно применительно к школьному образованию. С переходом к Болонской системе и компетентностной модели высшего образования в конце 1990-х – начале 2000-х годов понятие «академические навыки» стало активно использоваться в научных исследованиях. А. А. Вербицкий (1991, 2014) в рамках концепции контекстного обучения обосновал необходимость постепенного перехода от учебной деятельности студента к квазипрофессиональной, в процессе которой академические навыки трансформируются в профессиональные компетенции.

В Узбекистане вопросы формирования академических навыков студентов нашли отражение в исследованиях таких учёных, как М. Н. Ахмедова, изучавшая проблемы академической грамотности, Ш. М. Ураков, рассматривавший возможности интерактивных методов обучения, и Д. А. Нурматов, исследовавший компетентностный подход в высшем образовании. Анализ научных работ показывает, что в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к данной проблематике. Вместе с тем

перспективным направлением дальнейших исследований остаётся разработка комплексных подходов к системному формированию академических навыков студентов в вузах Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы анкетирования, полуструктурированного интервью, анализа письменных работ студентов, сравнительного анализа и логического обобщения. Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в результате опроса студентов 1–3-х курсов, проведения интервью с преподавателями, а также анализа курсовых работ, эссе и рефератов.

Применение комплексного подхода позволило оценить уровень сформированности академических навыков студентов, определить направления их дальнейшего развития, а также выявить особенности академического письма, критического анализа источников, оформления ссылок, организации времени и самостоятельной учебной деятельности. Полученные результаты создают основу для разработки практических рекомендаций по совершенствованию системы формирования академических навыков в условиях современного высшего образования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения уровня сформированности академических навыков студентов и выявления особенностей их развития было проведено исследование на базе Самаркандского института экономики и сервиса. В исследовании приняли участие 120 студентов 1–3-х курсов экономического факультета и факультета сервиса, а также 15 преподавателей кафедр «Маркетинг», «Экономика» и «Менеджмент». В качестве методов исследования использовались анкетирование студентов, полуструктурированное интервью с преподавателями и анализ 60 письменных работ (курсовых работ, эссе и рефератов). Исследование проводилось в течение осеннего семестра 2025 года.

Результаты анкетирования студентов показали, что уровень сформированности различных академических навыков отличается в зависимости от их характера и сложности. Студенты достаточно уверенно оценивают свои базовые учебные умения, сформированные на предыдущих этапах обучения, такие как работа с учебной литературой, поиск информации в сети Интернет и подготовка к семинарским занятиям. Средняя оценка данных навыков составила 3,8–4,1 балла по пятибалльной шкале.

Вместе с тем более сложные академические компетенции требуют дальнейшего совершенствования. Так, навыки академического письма (подготовка эссе, аналитических обзоров и корректное оформление ссылок) были оценены студентами в среднем на 2,5–2,7 балла. Навыки критического анализа источников, отбора значимой информации и выявления различных точек зрения получили среднюю оценку 2,5 балла. Навыки тайм-менеджмента при выполнении долгосрочных заданий были оценены в 2,4 балла, а рефлексия собственной учебной деятельности — в 2,1 балла. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты достаточно успешно осваивают поиск информации, однако развитие навыков её критического осмысления и академического оформления остаётся перспективным направлением совершенствования образовательного процесса.

Для наглядного представления результатов самооценки студентов по ключевым академическим навыкам данные были систематизированы в таблице 1.

Таблица 1
Уровень сформированности академических навыков (самооценка студентов, средний балл по пятибалльной шкале)¹

Академический навык	1 курс	2 курс	3 курс	Средний балл
Работа с учебником и конспектирование	4,0	4,1	4,2	4,1
Поиск и отбор информации в интернете	3,7	3,9	4,1	3,9
Подготовка к семинарским занятиям	3,2	3,5	3,8	3,5
Публичное выступление и презентация	2,6	3,0	3,4	3,0
Академическое письмо (эссе, обзоры)	2,3	2,6	2,9	2,6
Критический анализ источников	2,1	2,4	2,8	2,4
Оформление библиографии и цитирование	2,0	2,3	2,6	2,3
Тайм-менеджмент при выполнении долгосрочных заданий	2,1	2,3	2,7	2,4
Рефлексия собственной учебной деятельности	1,9	2,1	2,3	2,1

¹ авторская разработка

Как показывают данные таблицы, по всем исследуемым показателям наблюдается положительная динамика от первого к третьему курсу. Однако темпы роста отдельных академических навыков остаются умеренными и свидетельствуют о наличии потенциала для дальнейшего совершенствования системы их формирования. Наиболее заметный прогресс наблюдается в развитии навыков публичных выступлений, что связано с регулярным участием студентов в семинарских занятиях и презентациях. В то же время навыки академического письма, критического анализа и оформления научных работ требуют дополнительного методического сопровождения.

Особый интерес представляют ответы студентов на вопрос об источниках формирования академических навыков. Более половины респондентов (54%) отметили, что значительную часть данных навыков они развивали самостоятельно в процессе обучения. Ещё 23% указали на важную роль школьных учителей, а 15% — преподавателей высшего учебного заведения. Остальные 8% назвали дополнительные источники развития, включая онлайн-курсы, консультации специалистов и самостоятельное изучение методических материалов. При этом 82% студентов выразили заинтересованность в прохождении специального обучения академическим навыкам в форме отдельного курса либо интеграции соответствующих модулей в учебные дисциплины. Это свидетельствует о высокой мотивации студентов к дальнейшему развитию своих академических компетенций.

Интервью с преподавателями позволили дополнить результаты исследования. Все 15 опрошенных преподавателей подчеркнули важность академических навыков для успешного обучения студентов. Вместе с тем 11 респондентов отметили, что высокая насыщенность учебных программ ограничивает возможности для целенаправленного развития данных навыков в рамках отдельных дисциплин. Девять преподавателей сообщили, что исходно предполагают наличие у студентов базовых академических навыков, включая подготовку эссе и оформление ссылок, однако практика показывает необходимость дополнительной методической поддержки в данном направлении.

Существенное внимание преподаватели также уделили вопросу унификации требований к академическому письму и оформлению научных работ. По мнению большинства участников исследования, разработка единых методических рекомендаций способствовала бы повышению качества подготовки студентов и более эффективному формированию академической культуры. Кроме того, 12 из 15 преподавателей отметили востребованность современных методических материалов, которые могли бы использоваться для развития академических навыков в рамках профильных дисциплин.

Анализ письменных работ студентов подтвердил результаты анкетирования и интервью. Были проанализированы 40 курсовых работ и 20 эссе. Полученные данные показали, что значительная часть студентов успешно осваивает основные требования к академическим текстам, однако отдельные элементы академического письма продолжают совершенствоваться в процессе обучения.

Так, около 42% работ продемонстрировали необходимость дальнейшего развития навыков структурирования текста и более чёткого выделения введения, основной части и заключения. В 38% работ были выявлены возможности для улучшения логической взаимосвязи между отдельными разделами и абзацами. Наиболее перспективным направлением развития оказалось формулирование авторского тезиса и его аргументация: соответствующие особенности были отмечены в 56% проанализированных работ.

Особое внимание заслуживает оформление цитат и ссылок. В 71% работ были выявлены отдельные несоответствия установленным академическим требованиям, что свидетельствует о необходимости усиления методической подготовки студентов в области академического письма. Кроме того, в 64% работ наблюдалось преобладание описательного подхода над аналитическим, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего развития навыков критического мышления и самостоятельного анализа научных источников.

При анализе письменных работ также было установлено, что часть студентов недостаточно знакома с принципами академической добросовестности и корректного использования заимствованных материалов. Дополнительный опрос показал, что многие обучающиеся нуждаются в более подробном ознакомлении с правилами цитирования, оформления ссылок и нормами академической этики. Это подтверждает актуальность включения соответствующих вопросов в образовательные программы.

Интересные результаты были получены при сравнении различных групп студентов. Выяснилось, что студенты, участвующие в научных кружках и студенческих конференциях, демонстрируют более высокий уровень развития навыков академического письма и критического анализа источников. Разница по отдельным показателям составила 0,8–1,0 балла. Данный результат подтверждает положительное влияние научно-исследовательской деятельности на формирование академических компетенций студентов.

Кроме того, значимым фактором оказалась качественная обратная связь со стороны преподавателей. Студенты, получающие развёрнутые письменные комментарии по своим работам, демонстрируют более

высокий уровень академического письма по сравнению со студентами, получающими только итоговую оценку. Разница по отдельным показателям составила 0,7–0,9 балла. Это подчёркивает важность конструктивной обратной связи как эффективного инструмента развития академических навыков.

Таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют о наличии устойчивой основы для формирования академических навыков студентов и одновременно указывают на значительный потенциал их дальнейшего совершенствования. Наиболее перспективными направлениями являются развитие академического письма, критического мышления, навыков самоорганизации и академической добросовестности. Исследование также подтвердило высокую эффективность участия студентов в научно-исследовательской деятельности и использования развёрнутой обратной связи со стороны преподавателей. В связи с этим представляется целесообразным дальнейшее развитие системного подхода к формированию академических навыков посредством совершенствования методического обеспечения, внедрения единых академических стандартов и разработки специализированных образовательных модулей. Реализация данных мер будет способствовать повышению качества подготовки студентов и эффективности образовательного процесса в целом.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование, включавшее анкетирование студентов, интервью с преподавателями и анализ письменных работ, позволило сформулировать ряд важных выводов относительно особенностей формирования академических навыков в условиях высшего образования.

Прежде всего результаты исследования показали, что студенты достаточно уверенно владеют базовыми учебными умениями, сформированными на предыдущих этапах обучения, такими как конспектирование, поиск информации и подготовка к учебным занятиям. Вместе с тем развитие более сложных академических компетенций, включая академическое письмо, критический анализ источников, корректное оформление ссылок и рефлексию собственной учебной деятельности, остаётся перспективным направлением дальнейшего совершенствования. Средние показатели по данным навыкам составили 2,5–2,7 балла по пятибалльной шкале, что свидетельствует о наличии значительного потенциала для их дальнейшего развития.

Второй важный вывод связан с особенностями формирования академических навыков в образовательном процессе. Результаты исследования показали, что развитие данных компетенций происходит как в рамках учебной деятельности, так и посредством самостоятельной работы студентов. Прирост показателей от первого к третьему курсу составил в среднем 0,5–0,7 балла, что свидетельствует о положительной динамике формирования академических навыков. Вместе с тем результаты исследования подтверждают целесообразность усиления системного подхода к их развитию. Более половины студентов (54%) отметили значимую роль самостоятельной работы в освоении академических навыков, тогда как 15% респондентов указали преподавателей вуза в качестве основного источника их формирования. При этом 82% студентов выразили заинтересованность в прохождении специализированного обучения академическим навыкам, что свидетельствует о высокой мотивации обучающихся к профессиональному и академическому развитию.

Третий вывод касается роли преподавателей в формировании академических компетенций студентов. Все опрошенные преподаватели подчеркнули значимость академических навыков для успешного обучения и профессионального становления обучающихся. Вместе с тем большинство респондентов отметили, что высокая насыщенность учебных программ ограничивает возможности для целенаправленной работы в данном направлении. Часть преподавателей исходит из предположения, что студенты уже обладают базовыми академическими навыками, что подтверждает необходимость более чёткой координации требований и ожиданий между всеми участниками образовательного процесса. Кроме того, результаты исследования показали актуальность разработки единых методических рекомендаций по оформлению письменных работ и цитированию научных источников. Значительная часть преподавателей также отметила востребованность современных методических материалов, направленных на развитие академических навыков в рамках преподаваемых дисциплин.

На основании полученных результатов представляется возможным сформулировать следующие практические рекомендации.

1. На младших курсах (1–2-е курсы) целесообразно внедрить обязательный модуль или специализированный курс «Академические навыки», направленный на развитие у студентов навыков работы с научными источниками, академического письма, оформления ссылок и библиографии, критического мышления, самоорганизации и тайм-менеджмента. Особое внимание рекомендуется уделять практической направленности курса, предусматривающей выполнение индивидуальных и групповых заданий, а также анализ типичных ошибок.

2. Представляется целесообразным разработать и утвердить на уровне института единые требования к подготовке письменных работ, включая курсовые работы, эссе, рефераты и доклады. Такие требования должны содержать рекомендации по структуре научного текста, правилам цитирования, оформлению библиографии и использованию академических источников. Наличие единых стандартов будет способствовать формированию единого образовательного пространства и повышению качества академической подготовки студентов.

3. Важным направлением совершенствования образовательного процесса является организация программ повышения квалификации преподавателей. Данные программы могут быть ориентированы на изучение современных методик формирования академических навыков в рамках профильных дисциплин, а также на освоение эффективных технологий предоставления обратной связи по письменным работам студентов. Это позволит повысить результативность образовательного процесса и создать дополнительные условия для развития академической культуры обучающихся.

4. Необходимо расширять возможности участия студентов в научных кружках, студенческих конференциях, исследовательских проектах и других формах научно-исследовательской деятельности. Результаты исследования подтвердили, что подобная деятельность оказывает положительное влияние на развитие академического письма, критического мышления и исследовательских компетенций. В этой связи целесообразно предусмотреть дополнительные механизмы стимулирования участия студентов в научной работе.

Предлагаемые меры могут быть реализованы в рамках действующей системы высшего образования без существенного увеличения финансовых затрат. Для их успешного внедрения важное значение имеют организационная поддержка руководства института, методическое сопровождение кафедр и активное взаимодействие преподавателей и студентов. Результаты исследования показывают, что дальнейшее совершенствование системы формирования академических навыков связано с развитием комплексного и последовательного подхода, основанного на интеграции академических компетенций в образовательный процесс. Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать повышению качества подготовки специалистов, развитию их исследовательского потенциала и укреплению академической культуры в высшей школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горденко Н. В., Горденко Д. В., Белевцев В. В., Крюкова И. В., Скобликов Р. В. Формирование академических компетенций у студентов вузов : монография. 2-е изд. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. 127 с.
2. Займист Г. И., Григорович Е. Н. Академическая грамотность будущих специалистов: проблема формирования соответствующих компетенций // Вучонья запіскі. 2016. Вып. 12. Ч. 1. С. 123–130.
3. Кислова Е. И., Луговская Д. А., Бодрова А. С. Академическое письмо : программа дисциплины. Москва : НИУ ВШЭ, 2023.
4. Wolters K., van der Oord S., Psyllou C., van den Hoofdakker B., Boyer B. E. Academic Skills Training Interventions for Adolescents in Secondary Education: A Systematic Review // School Psychology Review. 2026. Vol. 55, No. 1. P. 79–99. DOI: 10.1080/2372966X.2025.2548763.
5. de Henau J. The Impact of Academic Skills Development on Student Outcomes in Higher Education: Literature Review. Oxford : University of Oxford, Centre for Teaching and Learning, 2024.
6. Zahro A., Muzzazinah M., Ramli M. Research Skills Training Implementation and Challenges in Undergraduate Students // Journal of Education and Learning (EduLearn). 2025. Vol. 19, No. 2. P. 880–889. DOI: 10.11591/edulearn.v19i2.21326.
7. Munárriz A., Rodríguez Rincón Y. Mind the Gap: Linking Quantitative Skill Deficits and Academic Success in Economics and Business Degrees — A Systematic Literature Review // The International Journal of Management Education. 2025. Vol. 23, No. 3. Article 101277. DOI: 10.1016/j.ijme.2025.101277.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>